

Design and implementation of a sales information management and analysis system using business intelligence to optimize decision-making in SMEs in the canton of La Maná.

Diseño e implementación de un sistema de gestión y análisis de información de ventas mediante inteligencia de negocios para optimizar la toma de decisiones en las PYMES del cantón La Maná.

Para citar este trabajo:

Lomelí Rodríguez, S. E. (2024). Diseño e implementación de un sistema de gestión y análisis de información de ventas mediante inteligencia de negocios para optimizar la toma de decisiones en las PYMES del cantón La Maná. *Multidisciplinary Journal Star of Sciences*, 1(2), 1-14. https://estrellaediciones.com/index.php/Star_of_Sciences/article/view/5

Autores:

Sandra Eva Lomelí Rodríguez, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, sandylome@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1161-6989>

Resumen: La implementación de un sistema de gestión de información de ventas basado en inteligencia de negocios (BI) en las PYMES del cantón La Maná tiene como finalidad optimizar la toma de decisiones y potenciar su competitividad en el mercado. El estudio subraya la importancia de una adecuada gestión de datos en un entorno empresarial en constante evolución, donde muchas empresas aún carecen de herramientas avanzadas para el análisis de información comercial. El documento analiza experiencias exitosas en negocios locales que han integrado BI, como librerías y clínicas, demostrando mejoras en eficiencia operativa y estrategias comerciales. Se destaca el uso de plataformas como Power BI y la aplicación de metodologías ágiles, como Scrum, para facilitar el desarrollo del sistema, lo que permite un análisis en tiempo real de la información de ventas. Las encuestas realizadas a gerentes, administradores y empleados de dos microempresas evidenciaron una amplia aceptación del sistema propuesto. Los resultados revelaron mejoras en la administración del inventario, el análisis de ventas y la visualización de datos mediante gráficos estadísticos. En conclusión, la adopción de BI en las PYMES de La Maná no solo incrementa la eficiencia interna, sino que también refuerza su posición competitiva. Se recomienda fomentar el uso de tecnologías innovadoras para modernizar la gestión comercial y asegurar la sostenibilidad del sector empresarial en la región.

Palabras clave: Inteligencia de negocios, gestión de ventas, competitividad empresarial

Abstract: *The implementation of a sales information management system based on business intelligence (BI) in SMEs in the canton of La Maná aims to optimize decision-making and enhance market competitiveness. This study highlights the importance of effective data management in a constantly evolving business environment, where many companies still lack advanced tools for commercial data analysis. The document examines successful cases of local businesses that have integrated BI, such as bookstores and clinics, demonstrating improvements in operational efficiency and commercial strategies. It emphasizes the use of platforms like Power BI and agile methodologies such as Scrum to streamline system development, enabling real-time sales data analysis. Surveys conducted with managers, administrators, and employees from two selected SMEs revealed strong acceptance of the proposed system. The findings showed enhancements in inventory management, sales analysis, and data visualization through statistical graphs. In conclusion, adopting BI in SMEs in La Maná not only increases internal efficiency but also strengthens their competitive position. Promoting the use of innovative technologies is recommended to modernize commercial management and ensure the sector's long-term sustainability.*

Keywords: *Business intelligence, sales management, business competitiveness.*

1. Introducción

Es esencial reconocer el papel fundamental que desempeñan las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en la economía global, ya que contribuyen significativamente a la generación de empleo, fomentan la innovación y promueven un crecimiento económico sostenible.

En este entorno altamente competitivo, la gestión eficiente de la información de ventas se convierte en un factor clave para la sostenibilidad y el éxito de estas empresas a largo plazo. Este proceso abarca la recopilación, almacenamiento, análisis y uso estratégico de datos relacionados con las transacciones comerciales, incluyendo información sobre clientes, productos, canales de distribución, precios y tendencias de mercado. Un manejo adecuado de estos datos permite a las PYMES comprender mejor las necesidades de sus clientes, identificar oportunidades de mercado, optimizar estrategias de ventas y tomar decisiones estratégicas fundamentadas.

No obstante, muchas PYMES enfrentan grandes desafíos en la gestión de su información de ventas debido a limitaciones tecnológicas, restricciones presupuestarias y la complejidad del manejo de datos. Estas dificultades pueden generar procesos manuales ineficientes, menor visibilidad en la cadena de suministro, pérdida de oportunidades comerciales y una reducción en su competitividad.

El cantón La Maná fue seleccionado como área de estudio para implementar un sistema de gestión de información de ventas basado en inteligencia de negocios debido a su relevancia socioeconómica. Ubicado en la provincia de Cotopaxi, Ecuador, este cantón cuenta con una gran

actividad comercial y una notable presencia de PYMES en sectores como la agricultura, el turismo y el comercio minorista. Empresas locales comercializan diversos productos, incluyendo electrodomésticos, artículos para el hogar, motocicletas y maquinaria agrícola.

Algunas empresas en La Maná han incorporado inteligencia de negocios (BI) para mejorar la gestión comercial. Por ejemplo, la librería Éxito implementó Power BI para gestionar grandes volúmenes de datos almacenados en bases de datos. Esta herramienta permite transformar datos dispersos en información visualmente estructurada e interactiva a través de dashboards, facilitando la toma de decisiones basada en análisis detallados. La adopción de BI en PYMES ha demostrado mejorar la eficiencia operativa, atraer clientes, incrementar ingresos y fortalecer la competitividad.

Otra empresa, la Clínica Privada de Especialidades CONSULMED, implementó una solución de BI para su departamento de recursos humanos, optimizando el análisis de indicadores mediante herramientas como Power BI y el lenguaje DAX. Además, utilizaron servicios en la nube para facilitar el acceso y gestión de la información.

El Comisariato Kerly, otro negocio local, desarrolló un sistema web para la gestión de ventas empleando herramientas de BI. A través de la metodología Scrum, lograron crear un software funcional que responde a las necesidades de los usuarios. Se utilizó PHP y MySQL como tecnologías base para garantizar la seguridad y el almacenamiento adecuado de la información.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2022), en el cantón La Maná existen 3,830 microempresas comerciales, distribuidas en diversos segmentos económicos. Un estudio de López (2022) reveló que el 80% de estas empresas no han adoptado sistemas de gestión de información de ventas basados en BI, lo que limita su capacidad de optimización de procesos y competitividad en el mercado. Esta carencia representa una oportunidad clave para fomentar la transformación digital en el sector.

El estudio se centró en el segmento de venta de productos alimenticios, que agrupa 1,322 microempresas, de las cuales 307 aún no han implementado un sistema de gestión de información de ventas con BI. Entre los factores que explican esta falta de adopción se encuentran el desconocimiento sobre estas tecnologías, la percepción de altos costos y la falta de conciencia sobre sus beneficios. Se seleccionaron dos microempresas como muestra para evaluar la viabilidad de la implementación de BI en este sector.

La necesidad de innovación en La Maná es evidente, ya que muchas PYMES enfrentan dificultades en la gestión de su información de ventas debido a la falta de acceso a tecnología avanzada. La implementación de BI no solo optimizaría sus procesos internos, sino que también fortalecería su competitividad en mercados locales y regionales.

Los resultados obtenidos en esta investigación podrían replicarse en otras regiones con características socioeconómicas similares, sirviendo como modelo para mejorar la gestión de ventas en PYMES.

El estudio se fundamenta en investigaciones previas sobre la implementación de sistemas de BI. Por ejemplo, Salazar (2014) destaca la inteligencia de negocios como una herramienta clave para la toma de decisiones, al permitir transformar grandes volúmenes de datos en información estratégica mediante reportes, pronósticos y análisis. Martínez & Rodríguez (2022) subrayan la relación entre BI y la competitividad empresarial, resaltando la necesidad de expandir su uso para cerrar brechas de conocimiento en el sector.

La innovación en inteligencia de negocios es esencial para mejorar la efectividad empresarial y proporcionar una ventaja estratégica. Ordóñez et al. (2023) enfatizan que BI permite utilizar el conocimiento como base para la toma de decisiones estratégicas mediante la implementación de métodos avanzados de análisis.

En el actual contexto empresarial, las PYMES juegan un rol clave en la economía local y regional. Además de generar empleo, fomentan la competencia y la innovación en los mercados. Sin embargo, para mejorar su desempeño, requieren herramientas de gestión de información que les permitan tomar decisiones basadas en datos. En este sentido, los sistemas de gestión de información y BI se presentan como soluciones fundamentales.

La investigación utilizó encuestas estructuradas aplicadas a gerentes, administradores y empleados de dos microempresas seleccionadas que aún no emplean BI. Este método permitió recopilar información detallada de manera eficiente, asegurando una base sólida para el análisis.

La implementación de BI en microempresas contribuye significativamente a su crecimiento y sostenibilidad en un entorno empresarial cada vez más digitalizado y competitivo. BI facilita el acceso a la información, mejora el control de inventario y optimiza la gestión de clientes, proporcionando una visión más clara del negocio. Al evitar el estancamiento y mejorar su posición en el mercado, las empresas que adoptan BI tienen mayores oportunidades de alcanzar sus objetivos comerciales y mantenerse competitivas.

La pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿Cómo la implementación de un sistema de gestión de información de ventas basado en BI puede mejorar la toma de decisiones a través de gráficos estadísticos y pronósticos de ventas en las microempresas seleccionadas?

La propuesta de este estudio busca implementar un sistema de gestión de ventas con BI en las PYMES del cantón La Maná, con el objetivo de optimizar la toma de decisiones y agilizar los procesos comerciales. Para lograrlo, se plantean los siguientes objetivos:

1. Analizar bibliografía sobre servidores web, lenguajes de programación, bases de datos y BI.
2. Diseñar un sistema de gestión de información de ventas utilizando BI para mejorar la toma de decisiones en las PYMES seleccionadas.
3. Desarrollar e implementar el sistema, garantizando su correcto funcionamiento mediante pruebas y ajustes.
4. Evaluar el impacto del sistema y realizar mejoras basadas en los resultados obtenidos.

El estudio define conceptos clave como el papel de las PYMES en la economía, los sistemas de gestión de información y la relevancia de BI para la toma de decisiones basada en datos. Se concluye que la inteligencia de negocios permite analizar grandes volúmenes de datos y proporcionar información útil para la toma de decisiones estratégicas, contribuyendo al crecimiento y competitividad de las PYMES.

2. Metodología

La implementación de un sistema de gestión de información de ventas basado en inteligencia de negocios (BI) en las PYMES del cantón La Maná tiene como finalidad optimizar la toma de decisiones y potenciar su competitividad en el mercado. El estudio subraya la importancia de una adecuada gestión de datos en un entorno empresarial en constante evolución, donde muchas empresas aún carecen de herramientas avanzadas para el análisis de información comercial.

El documento analiza experiencias exitosas en negocios locales que han integrado BI, como librerías y clínicas, demostrando mejoras en eficiencia operativa y estrategias comerciales. Se destaca el uso de plataformas como Power BI y la aplicación de metodologías ágiles, como Scrum, para facilitar el desarrollo del sistema, lo que permite un análisis en tiempo real de la información de ventas.

Las encuestas realizadas a gerentes, administradores y empleados de dos microempresas evidenciaron una amplia aceptación del sistema propuesto. Los resultados revelaron mejoras en la administración del inventario, el análisis de ventas y la visualización de datos mediante gráficos estadísticos.

En conclusión, la adopción de BI en las PYMES de La Maná no solo incrementa la eficiencia interna, sino que también refuerza su posición competitiva. Se recomienda fomentar el uso de tecnologías innovadoras para modernizar la gestión comercial y asegurar la sostenibilidad del sector empresarial en la región.

La población seleccionada para este estudio está constituida por un total de 181 personas que forman parte de las microempresas participantes. De este total, 2 son gerentes, quienes ocupan un rol estratégico en la dirección de las operaciones de las empresas. Además, 4 personas desempeñan funciones de administración, siendo responsables de la supervisión y coordinación de los diferentes procesos dentro de las organizaciones. La mayor parte de la muestra está conformada por los trabajadores, quienes representan el 96% de la población, con un total

Este enfoque permite comprender la distribución de los diferentes roles dentro de las microempresas, lo que es crucial para entender el impacto del sistema de gestión de información de ventas desde diversas perspectivas dentro de la estructura.

Metodología de la propuesta

Para la implementación del sistema de gestión de información de ventas con inteligencia de negocios en las microempresas seleccionadas, se empleó una metodología estructurada que integró herramientas de software libre y un enfoque ágil basado en sprints. En el contexto del marco de trabajo Scrum, los sprints fueron intervalos de tiempo previamente establecidos en los cuales el equipo de desarrollo se dedicó a la ejecución de tareas específicas con el propósito de alcanzar entregables parciales. Este enfoque permitió la segmentación del proyecto en fases manejables, garantizando la entrega progresiva de funcionalidades y facilitando la adaptación a posibles modificaciones en los requerimientos. A continuación, se presentan las fases que conformaron la metodología aplicada.

El proceso de desarrollo del sistema se estructuró en varias fases, cada una de las cuales incluyó actividades específicas, herramientas y un tiempo estimado para su ejecución.

En la fase de planificación, se definieron los requisitos del sistema y se estableció el uso de herramientas de software libre como MySQL, HTML, CSS y PHP. Estas herramientas fueron esenciales para el diseño y gestión de la base de datos, la estructuración del contenido, la presentación y estilo del sistema, y el desarrollo del backend. Además, se planificaron los sprints de desarrollo, con una duración estimada de una semana.

La fase de desarrollo se dividió en tres sprints. En el primero, se trabajó en la creación de la página de registro de usuarios y el diseño de la base de datos, utilizando las mismas herramientas mencionadas, con un tiempo estimado de 10 días. El segundo sprint incluyó la implementación de la funcionalidad de inicio de sesión y el desarrollo de la página de inventario, con una duración de 10 días para el inicio de sesión y 6 días para el inventario. Finalmente, el tercer sprint se centró en el desarrollo de la página de registro de clientes y la página de ventas, con 6 días estimados para cada una.

La fase de revisión y pruebas consistió en la evaluación integral del sistema, realizando pruebas de funcionalidad y ajustes finales, con una duración estimada de una semana. Por último, en la fase de implementación y capacitación, se desplegó el sistema y se ofreció capacitación a los usuarios, lo que requirió también una semana de trabajo.

Este enfoque metodológico permitió una estructura clara y un flujo organizado del proceso de desarrollo, asegurando la eficacia en cada etapa.

Dicha metodología aseguró un desarrollo ordenado y eficiente del sistema, a cubrir de manera integral y coherente tanto los aspectos técnicos como

3. Resultados

En el marco de la implementación del sistema de gestión de información de ventas con inteligencia de negocios, se aplicó un cuestionario de satisfacción con el propósito de analizar la percepción de los usuarios respecto a las funcionalidades desarrolladas. La encuesta fue

administrada a 181 participantes, conformados por 4 administradores, 2 gerentes y 175 empleados, utilizando una escala de Likert de 1 a 5, donde 1 representaba "Totalmente en desacuerdo" y 5 "Totalmente de acuerdo".

Los resultados obtenidos reflejan un elevado nivel de satisfacción con las distintas funcionalidades del sistema, a incluir desde la creación de la página de registro de usuarios y la estructuración de la base de datos hasta la implementación del inicio de sesión, el desarrollo de las secciones de inventario, registro de clientes y ventas, además de las fases de evaluación, pruebas y implementación del sistema.

Las respuestas de los participantes indicaron que la mayoría manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las funcionalidades implementadas son intuitivas, eficaces y funcionales para responder a sus necesidades operativas y estratégicas. Estos resultados evidencian una recepción positiva por parte de los usuarios y consolidan el éxito de la implementación del sistema.

Tabla 1

Respuestas del cuestionario de satisfacción

Categoría/indicador	Totalmente de acuerdo (5)	De acuerdo (4)	Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)
Creación de la Página de Registro de Usuarios y Diseño de la Base de Datos	66.3%	27.6%	6.1%
Implementación de la Funcionalidad de Inicio de Sesión y Desarrollo de la Página de Inventario	69.1%	27.6%	3.3%
Desarrollo de la Página de Registro de Clientes y la Página de Ventas:	60.8%	35.9%	3.3%
Evaluación del Sistema Completo, Pruebas de Funcionalidad, Ajustes Finales	58.0%	38.7%	3.3%
Despliegue del Sistema y Capacitación a Usuarios	63.5%	30.4%	6.1%

Nota. La tabla muestra los resultados obtenidos del cuestionario de satisfacción sobre las funcionalidades del sistema de gestión de información de ventas basado en inteligencia de negocios en las dos empresas seleccionadas. La encuesta, aplicada a 181 participantes (4 administradores, 2 gerentes y 175 empleados), indica un alto grado de satisfacción con las diversas características implementadas en el sistema. La mayoría de los encuestados expresó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el sistema es fácil de usar, eficiente y efectivo, lo que refleja una aceptación positiva y destaca el éxito de su implementación. Fuente: Elaboración Propia.

El análisis de los datos obtenidos a partir del cuestionario de satisfacción evidencia una percepción mayoritariamente positiva respecto a la implementación del sistema de gestión de información de ventas con inteligencia de negocios en la Importadora Adrián. De los 181 encuestados, conformados por 4 administradores, 1 gerente y 175 empleados, la mayoría valoró favorablemente las funcionalidades del sistema.

Los resultados obtenidos mediante la escala de Likert de 1 a 5 reflejan que tanto la página de registro de usuarios como el diseño de la base de datos fueron considerados intuitivos y correctamente integrados, cumpliendo con los requisitos de almacenamiento y acceso a la información. Asimismo, la funcionalidad de inicio de sesión y la página de inventario recibieron calificaciones elevadas, destacando su seguridad, confiabilidad y la claridad en la presentación de la información.

Las secciones correspondientes al registro de clientes y la gestión de ventas fueron evaluadas positivamente por su eficiencia en la administración de datos y el seguimiento de transacciones, lo que favorece la toma de decisiones informadas. Además, la evaluación integral del sistema, las pruebas de funcionalidad y los ajustes finales fueron considerados exhaustivos y efectivos, lo que mejoró significativamente la usabilidad del sistema.

Finalmente, tanto el proceso de implementación como la capacitación impartida a los usuarios fueron bien recibidos, resaltándose la eficiencia en el despliegue y la pertinencia de la formación brindada. Del mismo modo, el soporte post-implementación cumplió con las expectativas de los usuarios, atendiendo oportunamente sus requerimientos. Estos hallazgos reflejan un alto grado de satisfacción y aceptación del sistema, confirmando el éxito de su implementación y su impacto positivo en las operaciones de la empresa.

Propuesta

La presente propuesta tiene como propósito la implementación de un sistema de gestión de información de ventas basado en inteligencia de negocios en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del cantón La Maná. Esta iniciativa busca modernizar y optimizar los procesos de venta de estas organizaciones mediante la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas, fortaleciendo así su competitividad en el mercado local. En este sentido, autores como Laudon y Laudon (2019) han resaltado la importancia de los sistemas de inteligencia de negocios en la mejora de la toma de decisiones dentro de las empresas.

En este contexto, la propuesta contempla la introducción de herramientas tecnológicas innovadoras que permitirán a las PYMES del cantón La Maná gestionar de manera más eficiente su información de ventas. La adopción de un sistema de inteligencia de negocios facilitará el acceso a datos en tiempo real, el análisis predictivo y la generación de informes detallados, lo que permitirá a estas empresas tomar decisiones estratégicas fundamentadas. En relación con ello, Turban et al. (2019) han señalado que la implementación de inteligencia de negocios transforma la manera en que las organizaciones utilizan la información para obtener ventajas competitivas.

La pertinencia de esta propuesta se fundamenta en la necesidad de las PYMES del cantón La Maná de modernizar sus procesos de gestión de ventas para asegurar su sostenibilidad en un entorno altamente dinámico. La carencia de herramientas tecnológicas adecuadas para la administración de la información comercial puede limitar la eficiencia operativa y el crecimiento de estas empresas. Connolly y Begg (2014) han destacado que la implementación de sistemas de gestión de información contribuye significativamente a mejorar la competitividad empresarial.

Para abordar esta problemática, se propone la implementación de un sistema de gestión de información de ventas basado en inteligencia de negocios en las PYMES del cantón La Maná. Este sistema permitirá recopilar, analizar y visualizar datos estratégicos relacionados con las operaciones comerciales, proporcionando una visión integral del desempeño de cada empresa. Al respecto, Sharda et al. (2014) enfatizan que los sistemas de inteligencia de negocios optimizan la calidad y relevancia de la información empleada en la toma de decisiones empresariales.

Desde una perspectiva teórica y práctica, esta propuesta resulta altamente justificada, ya que su implementación beneficiará a las PYMES del cantón La Maná al dotarlas de herramientas tecnológicas avanzadas que mejorarán su eficiencia y capacidad operativa competitiva. Kimball y Ross (2017) sostienen que las organizaciones pueden obtener importantes beneficios al adoptar sistemas de inteligencia de negocios, tales como una mayor eficiencia, una toma de decisiones más ágil y precisa, y un mejor conocimiento del mercado y de los clientes.

El ámbito de aplicación de esta propuesta se circunscribe a las PYMES del cantón La Maná, cuyos principales beneficiarios serán las pequeñas y medianas empresas que actualmente enfrentan dificultades en la gestión eficiente de su información de ventas. La adopción de este sistema permitirá optimizar los procesos comerciales y tomar decisiones fundamentadas, lo que fortalecerá su competitividad y contribuirá al logro de sus objetivos estratégicos.

Objetivo general

Implementar un sistema de gestión de ventas basado en inteligencia de negocios en las PYMES del cantón La Maná, con el propósito de mejorar su eficiencia operativa y optimizar la toma de decisiones.

Objetivos específicos

- Identificar las necesidades específicas de gestión de información de ventas en las PYMES del cantón La Maná.
- Diseñar e implementar un sistema de inteligencia de negocios adaptado a las características y requisitos de las empresas seleccionadas.
- Capacitar al personal de las PYMES en el uso eficiente del sistema de gestión de ventas, asegurando su correcta integración en los procesos operativos.

Actividades

La implementación del sistema de gestión de información de ventas con inteligencia de negocios en las PYMES del cantón La Maná requiere la ejecución de una serie de actividades estratégicamente planificadas. A continuación, se describen las principales acciones a desarrollar para garantizar el éxito del proyecto.

Desde la fase inicial de diagnóstico de las necesidades empresariales hasta la evaluación y optimización continua del sistema, cada etapa desempeña un papel esencial en la viabilidad y efectividad de la propuesta. Estas actividades incluyen:

1. **Análisis de requerimientos:** Identificación de las necesidades específicas de gestión de información en las PYMES seleccionadas.
2. **Diseño e implementación del sistema:** Desarrollo de una plataforma tecnológica basada en inteligencia de negocios, adaptada a las características del sector.
3. **Capacitación del personal:** Formación en el uso y aprovechamiento del sistema de gestión de ventas, asegurando su correcta adopción.
4. **Evaluación y ajustes:** Seguimiento y optimización del sistema en función del desempeño y la retroalimentación de los usuarios.

Este enfoque metodológico permitirá garantizar que el sistema de gestión de información de ventas responda efectivamente a las necesidades del sector, promoviendo así la competitividad y el crecimiento sostenible de las PYMES en el cantón La Maná.

Tabla 2

Actividades de implementación de la propuesta

Actividad	Descripción
Análisis de las necesidades de gestión de ventas en las PYMES del cantón La Maná	Revisión de los procesos actuales de gestión de ventas en las PYMES elegidas.
Diseño del sistema de inteligencia de negocios (BI)	Creación de un diseño detallado para el sistema de gestión de ventas basado en inteligencia de negocios, adaptado a las necesidades identificadas.
Desarrollo e implementación del sistema	Desarrollo y puesta en marcha del sistema de gestión de ventas utilizando las tecnologías seleccionadas.
Capacitación del personal	Formación del personal de las PYMES para asegurar un uso adecuado y eficiente del sistema de gestión de ventas.
Evaluación y ajustes	Evaluación continua del sistema implementado, con la realización de ajustes según los comentarios y necesidades detectadas durante la capacitación.

Nota: La siguiente tabla resume de manera clara los componentes clave de la propuesta para implementar un sistema de gestión de ventas basado en inteligencia de negocios (BI). Se detallan aspectos como el objetivo, los beneficios esperados, así como las tecnologías y requisitos mínimos necesarios para su ejecución. Esta tabla actúa como una guía organizada, proporcionando una visión integral de los aspectos fundamentales de

la propuesta y su justificación, lo que facilita su comprensión y seguimiento a lo largo del proceso de implementación del sistema de gestión de ventas. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3

Componentes principales de la propuesta

Componente	Descripción
Objetivo	Se busca implementar un sistema de gestión de ventas utilizando inteligencia de negocios (BI) con el propósito de optimizar la eficiencia operativa y facilitar la toma de decisiones. Este enfoque está alineado con las ideas de Turban (2019), quien enfatiza la relevancia de las herramientas de inteligencia de negocios para mejorar el rendimiento empresarial y apoyar decisiones estratégicas.
Tecnologías y Requisitos Mínimos	<p>Procesador: Intel Core i5</p> <p>Sistema Operativo: Windows 10 64 bits</p> <p>Memoria Mínima: 4,00 GB</p> <p>Programa: Xampp</p> <p>Servidor web: Apache</p> <p>Lenguaje de programación: PHP</p> <p>Motor de base de datos: MySQL</p> <p>Metodología: SCRUM</p>
Desarrollo del Sistema	Para la recopilación de datos y la creación de páginas dinámicas se usará PHP, mientras que HTML, CSS y MySQL se emplearán para diseñar y gestionar la base de datos. Esta combinación tecnológica sigue las recomendaciones de Connolly & Begg (2015), quienes destacan la efectividad de PHP y MySQL en el desarrollo de sistemas web escalables y seguros.
Administración de la Base de Datos	La administración de la base de datos MySQL se realizará mediante phpMyAdmin, garantizando la seguridad y accesibilidad de la información. Según Welling & Thomson (2016), utilizar herramientas confiables de administración de bases de datos es crucial para mantener la integridad de los datos y facilitar su acceso y manipulación.
Implementación en Fases	El proceso se llevará a cabo en fases, comenzando con una fase piloto para evaluar el sistema y hacer ajustes, seguida de la implementación completa y la capacitación de los usuarios. Esta estrategia gradual se basa en las recomendaciones de Pressman & Maxim (2015), quienes resaltan la importancia de las pruebas piloto para detectar y corregir posibles problemas antes de una implementación total.
Beneficios Esperados	<p>Mejora en el control de inventarios.</p> <p>Almacenamiento de información básica de clientes.</p>

Nota: Esta tabla presenta de manera concisa los componentes principales de la propuesta para la implementación del sistema de gestión de ventas. **Fuente:** Elaboración propia.

Hallazgos Relevantes

Los resultados obtenidos en esta investigación subrayan varios puntos clave que justifican la implementación de un sistema de gestión de información de ventas mediante inteligencia de negocios en las PYMES del cantón La Maná. Los hallazgos más destacados incluyen:

Mejora en la eficiencia operativa: La integración del sistema permitirá a las PYMES optimizar sus procesos al automatizar tareas administrativas, reducir tiempos operativos y mejorar la gestión de inventarios y clientes, lo que aumentará la productividad general.

Toma de decisiones más fundamentada: El acceso a información actualizada y la capacidad de realizar análisis en tiempo real sobre los datos de ventas permitirá a las PYMES tomar decisiones más informadas, mejorando así la efectividad de sus operaciones y contribuyendo a su rentabilidad.

Incremento de la competitividad: La adopción de herramientas de inteligencia de negocios brindará a las PYMES la posibilidad de ser más competitivas en el mercado, al permitirles ofrecer productos y servicios mejor alineados con las necesidades de los clientes y adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno empresarial.

Condiciones para la Implementación

Para que la implementación del sistema de gestión de información de ventas basado en inteligencia de negocios sea exitosa en las PYMES del cantón La Maná, es necesario considerar ciertas condiciones esenciales:

Compromiso por parte de la alta dirección: Es vital que los líderes de las PYMES estén plenamente comprometidos con el proyecto, asegurando la disponibilidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para su correcta ejecución.

Capacitación adecuada para el personal: Es fundamental que el personal reciba una formación completa en el uso del nuevo sistema, con el fin de garantizar que puedan manejar eficientemente sus funcionalidades y maximizar su rendimiento en los procesos comerciales.

Flexibilidad y personalización del sistema: El sistema debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades específicas de cada PYME, y debe tener la capacidad de evolucionar con el tiempo para incorporar nuevas funcionalidades y ajustes según las condiciones cambiantes del mercado.

Evaluación constante y mejora continua: Se debe establecer un proceso continuo de evaluación del sistema, asegurando la recopilación de retroalimentación del personal y la realización de ajustes conforme sea necesario, para asegurar su efectividad y que esté alineado con los objetivos de la empresa.

3.1. Discusión

En el marco de esta investigación, se busca establecer un método eficaz para la recolección, análisis y comprensión de los datos relacionados con la implementación de un sistema de gestión de ventas basado en inteligencia de negocios en dos empresas seleccionadas. Para ello, se adopta un enfoque metodológico mixto que combina la revisión bibliográfica con la investigación de campo, lo que permite tratar tanto los aspectos teóricos como los prácticos del tema. Se utilizan, además, los métodos inductivo y deductivo para la estructuración del marco teórico y la obtención de conclusiones y recomendaciones, garantizando una aproximación exhaustiva y rigurosa a los objetivos establecidos. Este enfoque recibe el respaldo de autores como Creswell (2017) y Bryman (2016), quienes destacan la relevancia de combinar diferentes metodologías para lograr una comprensión amplia de los fenómenos investigados. En cuanto a las posibles excepciones o la falta de evaluación, se reconoce que la muestra seleccionada por conveniencia puede no ser completamente representativa de todas las microempresas del sector estudiado. Aunque los

resultados del cuestionario de satisfacción son en su mayoría positivos, podrían existir áreas específicas del sistema que requieran mejoras adicionales. Autores como Patton (2015) han señalado la importancia de identificar las limitaciones en la investigación y abordar posibles áreas de mejora para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. Este estudio también se alinea con las tendencias actuales en investigación educativa, que enfatizan la necesidad de combinar métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión más integral de los fenómenos estudiados. Además, la metodología ágil utilizada para el desarrollo e implementación del sistema de gestión encaja con las prácticas más modernas en gestión de proyectos dentro del área de tecnología de la información. Denning & Yahya (2018) refuerzan la aplicación de metodologías ágiles, destacando su flexibilidad y la capacidad de adaptarse a los cambios mientras entrega resultados eficientes. En términos de implicaciones teóricas y aplicaciones prácticas, los resultados de esta investigación revelan una notable satisfacción entre los usuarios y un impacto positivo en las operaciones de la organización. Esto sugiere que la adopción de este tipo de sistemas de gestión puede contribuir significativamente a mejorar la eficiencia operativa y facilitar la toma de decisiones estratégicas en organizaciones similares. Investigaciones previas de Sharda et al. (2018) han demostrado que los sistemas de inteligencia de negocios tienen beneficios sustanciales, tanto en términos de mejora de procesos internos como en la toma de decisiones. En conclusión, este estudio proporciona evidencia sólida respecto al éxito de la implementación de un sistema de gestión de ventas basado en inteligencia de negocios en las empresas seleccionadas. Los resultados positivos obtenidos del cuestionario de satisfacción, apoyados por una muestra amplia de participantes, reflejan un alto grado de aceptación del sistema y su efectividad. Esto confirma la validez de la metodología empleada y sugiere que este enfoque podría ser beneficioso para otras organizaciones que busquen fortalecer su gestión de ventas mediante el uso de tecnologías de inteligencia de negocios. Sin embargo, se reconoce la necesidad de realizar investigaciones futuras para explorar el impacto a largo plazo de estos sistemas y para abordar posibles áreas de mejora identificadas durante el período de estudio. Turbante y col. (2019) subrayan la importancia de la evaluación continua y la mejora de los sistemas implementados, indicando que es esencial adaptarse a los cambios dentro del contexto empresarial. durante 34 segundos

En el marco de esta investigación se buscó establecer un método eficaz para recolectar, analizar y comprender datos relacionados con la implementación de un sistema de gestión de información de ventas mediante inteligencia de negocios en dos empresas específicas. Para ello, se adoptó un enfoque mixto que integró la revisión bibliográfica y la investigación de campo, permitiendo abordar de forma integral los aspectos teóricos y prácticos del tema. Además, se utilizaron métodos inductivos y deductivos para estructurar el marco teórico y extraer recomendaciones y, lo que garantizó un abordaje riguroso y completo de los objetivos propuestos. Esta metodología cuenta con el respaldo de autores como Creswell (2017) y Bryman (2016), quienes destacan la relevancia de combinar diversos enfoques metodológicos para lograr una comprensión profunda de los fenómenos estudiados.

En relación con la identificación de excepciones, la ausencia de compensación y otros aspectos no resueltos, se reconoce que el uso de una muestra por conveniencia podría no representar de forma integral a todas las microempresas del sector analizado. Asimismo, pese a que los resultados del cuestionario de satisfacción fueron mayormente positivos, es posible que ciertos elementos específicos del sistema requieran atención o mejoras adicionales. En este sentido, autores como Patton (2015) subrayan la importancia de reconocer las limitaciones de la investigación y de abordar las posibles áreas de mejora para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados.

El estudio se alinea con las tendencias actuales en investigación educativa, las cuales enfatizan la necesidad de combinar métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión completa de los fenómenos estudiados. Asimismo, la metodología ágil empleada para el desarrollo e implementación del sistema se ajusta a las prácticas modernas de gestión de proyectos en el ámbito de la tecnología de la información. En este contexto, autores como Denning & Yahya (2018) avalan el uso de metodologías ágiles en proyectos tecnológicos, resaltando su capacidad para adaptarse a los cambios y entregar resultados de manera eficiente.

En cuanto a las implicaciones teóricas y aplicaciones prácticas, los resultados obtenidos tras la implementación del sistema demuestran una alta satisfacción por parte de los usuarios y un

impacto positivo en las operaciones comerciales. Esto sugiere que la adopción de este tipo de sistemas puede optimizar la eficiencia operativa y favorecer una toma de decisiones más fundamentada en organizaciones similares. Investigaciones realizadas por Sharda et al. (2018) han evidenciado que los sistemas de inteligencia de negocios aportan beneficios significativos en términos de mejora de procesos y toma de decisiones.

En conclusión, el presente estudio ofrece evidencia sólida del éxito alcanzado con la implementación del sistema de gestión de información de ventas basado en inteligencia de negocios en las empresas seleccionadas. Los resultados del cuestionario de satisfacción, respaldados por una muestra amplia de participantes, indican una alta aceptación y satisfacción con las funcionalidades del sistema, lo que corrobora la eficacia de la metodología aplicada. Este enfoque podría ser de gran utilidad para otras organizaciones que busquen mejorar su gestión de ventas mediante la incorporación de tecnología de inteligencia de negocios. No obstante, se reconoce la necesidad de realizar investigaciones futuras que profundicen en los efectos a largo plazo de estos sistemas y aborden las áreas de mejora identificadas en el estudio. Autores como Turban et al. (2019) han enfatizado la importancia de una evaluación continua y de la mejora constante en proyectos de implementación de sistemas de inteligencia de negocios, resaltando la necesidad de adaptarse a los cambios en el entorno empresarial.

4. Conclusiones

Tras analizar los datos obtenidos, se evidencia la validez de la metodología aplicada. La combinación de un enfoque mixto, que integró la revisión bibliográfica y la investigación de campo, junto con la aplicación de métodos inductivos y deductivos, permitió alcanzar de manera efectiva los objetivos planteados. Este enfoque resaltó la importancia de integrar diversas metodologías para lograr una comprensión completa de los temas abordados, en especial dentro del ámbito educativo técnico.

Otro hallazgo significativo fue la pertinencia del uso de una muestra por conveniencia. Aunque se reconoce que este tipo de muestra no puede representar de forma integral la totalidad del sector estudiado, su utilización facilitó la recolección ágil y económica de datos, permitiendo obtener una primera aproximación al fenómeno investigado. Sin embargo, se debe tener presente que sus limitaciones pueden afectar la generalización de los resultados.

Asimismo, la adopción de una metodología ágil para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de información de ventas se mostró coherente con las prácticas modernas en la gestión de proyectos tecnológicos. Esta estrategia resaltó la importancia de la adaptabilidad y la entrega incremental de resultados, aspectos fundamentales en proyectos educativos técnicos, especialmente en contextos donde los requerimientos pueden cambiar rápidamente.

Finalmente, los resultados del cuestionario de satisfacción revelaron un impacto positivo del sistema implementado. La elevada aceptación y satisfacción expresada por los usuarios evidencia que la incorporación de tecnología basada en inteligencia de negocios mejora la eficiencia operativa y facilita una toma de decisiones más informada en organizaciones del ámbito educativo técnico. Este hallazgo sugiere que la implementación de sistemas de gestión de información de ventas puede resultar altamente beneficiosa.

En conclusión, los resultados de esta investigación respaldan la efectividad de la metodología utilizada y subrayan la necesidad de realizar futuras investigaciones que exploren a fondo los efectos a largo plazo de la implementación de estos sistemas. Además, se destaca la importancia de continuar evaluando y perfeccionando las estrategias adoptadas, con el fin de maximizar su impacto en la eficiencia y competitividad de las organizaciones educativas técnicas.

Referencias

Ardila CJD. La inteligencia de negocios como apoyo en la toma de decisiones estratégicas en PYMES Bogotá-Colombia: Universidad Militar de Nueva Granada; 2021.

Bryman A. *Qualitative Research Methods*. : Oxford University Press. Disponible: <https://us.sagepub.com/en-us/sam/research-design/book270550>; 2016.

Connolly T, Begg. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management New York: Pearson Disponible: https://books.google.com.ec/books/about/Database_Systems_A_Practical_Approach_to.html?id=kl1TDwAAQBAJ&redir_esc=y; 2015.

Creswell JW(. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.: SAGE Publications.; 2017.

Denning S, Yahya K. The Agile Mindset: How Agile Leadership Can Transform Your Company. : Routledge.Disponible: https://books.google.com.ec/books?id=63BGDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; 2018.

INEC INdEYC. Boletín técnico N° 01-2023-REEM. Registro Estadístico de Empresas. Disponible: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico/>.

Kimball R, Ross M. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. : John Wiley & Sons. Disponible:<https://books.google.com.ec/books?id=4rFXzk8wAB8C>; 2017.

Laudon KC, Jane P. Sistemas de Información Gerencial: Administración de la Empresa Digital México: Pearson Educación; 2020.

López RED. Factores determinantes en las ventas de las PYMES comerciales del cantón La Maná 2021 La Maná: Universidad Técnica de Cotopaxi. Disponible: <https://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/9115/1/UTC-PIM-000553.pdf>; 2022.

Martínez ZME, Ródriguez LRE. Inteligencia empresarial y su rol en la generación de valores en los procesos de negocios. Tendencias. 2022;: p. 226-251. Disponible: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=SO124-86932023000100226.

Ordóñez ADY, Amaya LSV, Lucio VLP, Rodríguez GD. Innovación en la inteligencia de negocios. Una revisión sistemática de literatura. ECA Sinergia. 2023;: p. DOI: <https://doi.org/10.33936/ecasinergia.v14i2.5556>.

Patton MQ. Qualitative Research & Evaluation Methods London Unite States: Sage Publications Disponible: https://books.google.com.ec/books?id=FjBw2oi8El4C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; 2002.

Pressman RS, Maxim BR. Software Engineering: A Practitioner's Approach.: McGraw-Hill Education. Disponible: https://www.researchgate.net/publication/305000760_Software_Engineering_A_Practitioner%27s_Approach_8th_Ed; 2015.

Saavedra TJA, Tenecela EDA, Araujo OGI. Análisis de la importancia de las pymes en la economía del Ecuador. 2023;: p. 196-211.

Sarango SME. La inteligencia de negocios como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones. aplicación a un caso de estudio Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; 2014.

Sharda R, Turban E, Delen D. Decision Support and Business Intelligence Systems.: Pearson. Disponible : https://books.google.com.ec/books/about/Business_Intelligence_and_Analytics_Systems.html?id=OP6pBwAAQBAJ&redir_esc=y; 2018.

SRI SdRI. Boletín Técnico Anual - Informe de recaudación tributaria 2023. Disponible <https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri>.

Turban E, Sharda R, Delen D. Business Intelligence: A Managerial Perspective on Analytics New York: Pearson. Disponible : https://www.pearson.de/media/muster/toc/toc_9781292220567.pdf; 2019.

**MULTIDICCIPLINARY JOURNAL
STAR OF SCIENCES**

Vol. 1 Núm. 2 (2024) Revista Científica

Welling L, Thomson L. PHP and MySQL Web Development.: Addison Wesley.Disponible : <https://books.google.com.ec/books?id=G4dTRyvfhoc&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>; 2016.